

TA'LIMDA GLOBAL MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLANTIRISH TRANSFORMATSIYASI

Olimova Bahora Shuxratovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250165>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim xizmatlarini konvergentsiyalash jarayonida katta ma'lumotlar bazasini yaratishning ahamiyati va dolzarbliligi hamda ularning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan va ushbu mavzu yuzasidan fikr mulohazalar kelitirib o'tilgan, bilimlar iqtisodiyoti iqtisodiy yo'nalishlari bo'yicha asoslangan yondashuv doirasida iqtisodiy yo'nalishdagi bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash maqsadi kompetentsiyalarni shakllantirish bo'yicha aniq nazariy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: O'rta maxusus, oliy ta'lim, maktab ta'limi, konvergnetsiya, bilimlar iqtisodiyoti, pedagogik mahorat, ma'lumotlar bazasi, konvergentsiyalash jarayoni, ta'lim xizmatlari.

Zamonaviy mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi yangi yo'nalishlar avvalo Y.Shumpeter g'oyasiga asoslangan innovatsion iqtisodiyot [14], J.Xokinsning bilimlar iqtisodiyoti yoki kreativ iqtisodiyot nazariyasi [15], deb nomlangan ilmiy ishlarida keltirilgan konsepsiyalarida ilgari surilgan tarmoqli iqtisodiyot hamda D.Tapskott tomonidan kiritilgan raqamli iqtisodiyot [17] dan iborat bo'lmoqda. Bilimlar iqtisodiyoti tushunchasiga berilgan ta'riflar tahlilida iqtisodiy munosabat sifatida yondashilganligini ham kuzatish mumkin. Jumladan, Y.V. Smagin: «...bilimlar iqtisodiyoti yangi texnologiyalarni olib kirishi mumkin bo'lgan mutaxassislarga asoslangan zamonaviy iqtisodiy munosabatdir. Bunda lokal va global masalalar yechimida hamda ertangi kun texnologiyalarini iqtisodiyotga olib kirishda yangi munosabatlar yuzaga keladi» [18], - deb ta'riflaydi.

Ta'limda katta ma'lumotlar bazasini shakllantirish ahvoli to'g'risidagi olingan ma'lumotlarni konvergentsiyalashdan foydalangan holda transformatsiyalash yuzaga keladi. Ta'lim jarayonini transformatsiyalash jarayonida albatta katta ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Bu ma'lumotlar bazasi intellektual so'rov natijasida olingan javoblarda "optimizm" va "pessimizm" omillarni hisobga olish vaa ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar rivojlangan holda ta'lim sifatini oshirishda kata ma'lumotlar bazasi xavfsizligini ta'minlash imkonini ham ko'zda tutadi (2-rasm).

1-rasm. Ta'limda global ma'lumotlar bazasini shakllantirish transformatsiyasi

Rasmdan ko'rib turganimizdek raqamlashtirilgan ta'lim tizimining elektron resurslarini barqaror ishlashi uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish lozimdir. Bular, Hadoop xavfsizlik, bulutda xavfsizlik, monitoring va audit, kalitlarni boshqarish va ma'lumotlarni anonimlashtirish kabildir. Ushbu xavfsizlik parametrlarini qo'llanilishi mintaqa sanoatini elektron tizimlarini boshqarishda muhimligi bilan ajralib turadi. Bu esa o'z navbatida mintaqa sanoat tuzulmasini axborot modelining Eksprementator MBBT bilan faol muloqotni amalga oshirishning strukturaviy sxemasini yaratilishga olib keladi. Buni quyidagi 3-rasmda ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qiladigan bo'lsak tadqiqotda ta'lim tizimini konvergensiyalashning modellar tizimi yechimining amaliy natijalari va hisoblab chiqiladigan ko'rsatkichlarini olish uchun axborot ta'minotiga ahamiyat beramiz. Bosh ma'lumotlarni olish uchun ta'lim tuzulmasini

rivojlantirishga, infratuzilmasini yaxshilashga oid materiallar va hujjatlar, statistika hisobotlaridagi hujjatlar, tashkilotlar, ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari asos qilib olinadi.

References:

1. Петти У. Экономические и статистические работы. Т. I-II. Перевод под ред. Смит М.Н. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. -с. 323;
2. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогообложения. - М.: Эксмо, 2016. 1040-стр.;
3. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* 2.7 (2022): 192-199.
4. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. Vol. 4. 2022.
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
6. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
7. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
8. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
14. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК

МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ”. ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.

15. Қодиров, Ф. “ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ”. Andijon Mashinasozlik Institut, 2022.

